

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Мирзоева М. А.

Преподаватель ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6927904>

Аннотация. В современную эпоху информационной глобализации изменения, происходящие в сфере образования, прямо требуют от будущего педагога активного изменения своей деятельности, адаптации к этому процессу глобализации, постоянной работы над собой. Делается акцент на то, что для реализации современных ценностей образования необходим новый учитель – педагог-профессионал. Данная статья посвящена именно этим аспектам будущего педагога.

Ключевые слова: квалификация, компетентность, качество образования, преподавание, навык, педагогическая деятельность, химия и биология.

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. In the current era of information globalization, the changes taking place in the field of education directly change his activity from teacher to active, adapting to the same process of globalization, requiring continuous independent work. Emphasis is placed on the fact that in order to implement the modern values of education, a new teacher is needed - a professional teacher. In this article, attention is paid to these characteristics of the teacher.

Keywords: qualification, competence, quality of education, teaching, skill, pedagogical activity, chemistry and biology.

ВВЕДЕНИЕ

Постоянное совершенствование квалификации кадров, работающих в системе образования нашей страны, степени и квалификации, профессиональной педагогической компетентности в соответствии с современными требованиями является одним из важных вопросов сегодняшнего дня.

12 августа 2020 года президент Республики Узбекистан объявил результаты "Непрерывного качества образования и науки в областях химии и биологии содержание процессов повышения квалификации учителей на основе современных требований в постановлениях № 4805 "О мерах по повышению качества образования и науки" преподавание" совершенствование и постоянное повышение их профессиональной компетентности определено в качестве основной цели.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Фактически, при внедрении обновленной системы образования каждый из учителей общеобразовательных школ должен повышать свою профессиональную компетентность в своей собственной науке, а также в воспитании гармоничного поколения имеющего навык применения на практике на основе последовательности в педагогической деятельности, считается актуальным спросом сегодняшнего дня.

Чтобы быть сильной конкурентоспособной личностью, занимающей приоритетное место в процессе стремительного развития науки и техники, профессионалом, от каждого специалиста, обладающего компетенцией, необходимо последовательно повышать ее.

"Компетентность" (англ. "компетентность" – "способность") - означает способность эффективно использовать теоретические знания в деятельности, проявлять высокий уровень профессиональной квалификации, мастерства и одаренности. Понятие "компетентность" вошла в сферу образования в результате психологических научных исследований. Компетенция включает в себя постоянное обогащение своих знаний, изучение новой информации, восприятие требований того же периода, умение искать новые знания, обрабатывать их при необходимости, а также требует применения в своей профессиональной деятельности.

Н.В. Кузьмина считает, что компетентность описывает те качества, способности, которые помогают решать различные ситуации, проблемы, возникающие в жизни. Профессиональная компетентность – это наличие в какой-либо профессии соответствия стандарту.

Р.Х.Тугешев сказал, что профессиональным навыком можно овладеть только для одной деятельности с помощью шагов к повышению качества личности - это компетенция.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональные компетенций видов деятельности и областей носят более обобщенный характер. А профессиональные компетенции должности ограничены рамками конкретной компании. Например, могут быть компетенции работника педагогической сферы — они характерны для всех специалистов, ведущих педагогическую деятельность, независимо от организации, в которой они трудятся, а могут быть профессиональные компетенции педагога конкретной обучающей организации. Говоря о профессиональных компетенциях как виде компетенций, мы ведем речь именно о них.

Таблица 1: структурная основа компетенции.

Элемент компетенции	Содержание и ключевой смысл
Знания	Систематизированная теоретическая информация о конкретном виде деятельности и алгоритме ее выполнения. <i>«Знаю что, почему и как делать»</i>
Умения и навыки	Приобретенные в процессе выполнения деятельности способности, позволяющие осуществлять необходимый алгоритм действий. <i>«Умею и могу делать»</i>
Личностно-деловые качества	Набор свойств личности, позволяющий (и необходимый) использовать эффективно имеющиеся знания, умения и навыки. <i>«Способен делать эффективно»</i>
Мотивационные и целевые установки	Побудительные мотивы для осуществления деятельности. <i>«Хочу и буду делать»</i>
Опыт	Практика применения знаний, умений, и навыков личностно-деловых качеств для успешного выполнения работ и достижения целей. Дает уверенность и стабильность, позволяет выполнять работу в сложных условиях. <i>«Делал и уверен в себе»</i>
Потенциал	Границы расширения возможностей, способность к развитию и направления развития. <i>«Может делать в</i>

будущем»

Из таблицы мы видим, что структура компетенции достаточно сложна, включает множество элементов, комбинация которых и делает, собственно, компетенцию тем универсальным инструментом, о котором мы ведем речь. Из представленной структуры становится понятно, почему под компетенцией нельзя рассматривать только ЗУН или ПБК, которые являются лишь элементом компетенции.

Рисунок 1. Полная универсальная структура компетенций (ПУСК).

ОБСУЖДЕНИЕ

Необходимо отметить, что в теории и практике построения модели компетенций существуют различные виды структуры компетенций. Например, активно используется, так называемая ПУСК — полная универсальная структура компетенций (см. рис. 1).

Следовательно, необходимостью становится не трансляция предметных знаний, а умение научить способам их добывания, организовать образование как систему, создающую условия для формирования многомерного сознания, самопроектирования, самоопределения в мировой культуре [3].

Педагог-профессионал – это «человек, хорошо понимающий общие тенденции развития мирового образовательного процесса, своего места в нем и процесс смены образовательной парадигмы; обладающий особым видением человека в процессе развития; понимающий направленность и результативность психологических действий и воздействий; превращающий любую учебную ситуацию в пространство для развития ребенка и способный к проектированию развивающей педагогической среды и самого себя» [4, с. 12].

Перевод содержания и способов образования на интенсивный путь может быть осуществлен при использовании принципов деятельностного подхода в образовании. Этот подход ориентирует не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала личности. Особенность изменений

педагогической деятельности будущего педагога адекватно преобразованию педагогической практики заключается в том, что эти изменения должны обеспечить переход от умений ситуативного управления учебной деятельностью к проектно-технологическому и рефлексивному управлению.

Кроме того, многие не используют готовых разработок, принципиально идут своим путем и разрабатывают собственные структуры компетенций. Это оправдано и эффективно лишь в том случае, если разработкой модели занимаются опытные специалисты, так как для начинающих разработчиков эта задача либо не по силам, либо грозит созданием некорректной и неэффективно работающей структуры компетенций.

ВЫВОДЫ

Исходя из мнений вышеперечисленных ученых, необходимость выдерживать сильную конкуренцию, возникающую на рынке труда в условиях рыночных отношений, делает каждого специалиста профессиональной компетентностью, а присущие ему атрибуты мотивируют вас на поиск контента.

REFERENCES

1. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. -№ 5. -2003. -С. 5-62.
2. Рубцова, А. В. Конструирование и методика использования ситуационных задач по биологии / А. В.Рубцова, Е. Арбузова, Н. Гольцова //Биология в школе. -№ 8. -2015. -С. 36-42.
3. Басалаева Н. В. Образование как пространство становления смыслов // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2007. – № 1. –С. 102–107.
4. Краснорядцева О. М., Морозова В. Е. Педагогическое мышление как проявление профессиональной компетентности. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. – 70 с.
5. Имомова, Д. А., Мирзаева, М. А., & Алимкулов, С. О. У. (2016). Навыки педагога в использовании инновационных технологий в системе современного образования. *International scientific review*, (9 (19)).
6. М.А.Мирзоева, "СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛУ." Журнал естественных наук 1.1 (2021)